

**ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN
PRASARANA KABUPATEN TIMIKA**

JUNianto TANGIBALI

21.023.22.201.152

PROGRAM STRUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

2024

ABSTRAK

Perencanaan fasilitas umum adalah hal yang urgent dalam perencanaan wilayah. Dengan merencanakan fasilitas umum, kita dapat mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana dasar di suatu wilayah. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui proyeksi atau kebutuhan fasilitas umum, terutama sarana kesehatan, perekonomian, dan pendidikan di Kabupaten Timika. Metode yang digunakan adalah proyeksi dengan teknik analisis aritmatik, geometrik dan eksponensial. Dari hasil analisis memperlihatkan bahwa kebutuhan SD pada tahun 2045 di kab. Timika 19 dan kebutuhan puskesmas 1. Dengan diketahuinya estimasi kebutuhan ini, maka pemerintah Kab. Timika dapat merencanakan sarana-dan prasarana umum sesuai dengan kebutuhan.

Kata kunci : Fasilitas umum; Timika; sarana pendidikan; sarana kesehatan; sarana perekonomian; proyeksi.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberkati saya sehingga dalam memproyeksikan jumlah penduduk dan kebutuhan sarana dan prasarana di Kabupaten Timika dapat diselesaikan dengan baik. Terlepas dari semua itu, saya menyadari bahwa tata bahasa dan struktur kalimat yang saya gunakan sangat tidak sempurna, untuk itu saya mohon kritikan dan saran yang membangun dari semua yang telah membacanya. Sekian dan terima kasih.

Penulis

Junianto Tangibali

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Infastruktur memiliki peran kunci sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Keberadaan infastruktur yang baik sangat diperlukan dan menjadi bagian penting dari sistem pelayanan publik karena infastruktur sebagai sarana fisik penunjang kegiatan perekonomian, industri dan kegiatan sosial lainnya. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infastruktur di pandang sebagai lokomotif pengembangan nasional dan daerah. Infastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan yang nyata.

Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bertambahnya infastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Suratno,2010).

Pertumbuhan jumlah penduduk di suatu negara berpengaruh terhadap proses pembangunan ekonomi. Apabila jumlah penduduk suatu daerah tidak terkendali maka dapat berdampak negatif pada daerah tersebut. Namun, jika jumlah penduduk dapat dikendalikan dengan baik maka akan sangat membantu dalam proses pembangunan suatu daerah. Karena dengan adanya pengendalian jumlah penduduk tersebut dapat meningkatkan jumlah produksi suatu daerah. Oleh karena itu pertumbuhan penduduk suatu daerah dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi dan juga dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi (Mulyadi, 2008).

Dengan meningkatnya jumlah penduduk juga menimbulkan tingginya angkatan kerja. Hal ini menunjukkan semakin besar jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur yang pada akhirnya meningkatkan beban tanggungan suatu daerah. Agar terwujudnya serapan tenaga kerja yang maksimal dan sumber daya manusia yang berkualitas maka sebaiknya tenaga kerja mendapatkan pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keterampilan mereka. Ketersediaan lapangan pekerjaan juga sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan begitu dapat meningkatkan pembangunan ekonomi suatu daerah (Mulyadi,2008).

Pada pembangunan ekonomi, pendapatan suatu daerah merupakan factor penting dalam pembangunan ekonomi. Dikarenakan pendapatan asli daerah merupakan sumber dana untuk membiayai kegiatan atau program suatu daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar pula kesempatan daerah tersebut untuk meningkatkan potensi dan pembangunan daerah (Baihaqi,2011).

Berdasarkan penjelasan undang-undang republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan tujuan agar suatu daerah lebih leluasa dalam pendanaan pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah (Baihaqi, 2011).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kebutuhan sarana pendidikan, perdagangan dan kesehatan di Kab. Timika pada masa yang akan datang?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditentukan tujuan sebagai berikut :

- a. Mengetahui kebutuhan sarana pendidikan, perdagangan dan kesehatan di Kab. Timika pada masa yang akan datang

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Urgensi Proyeksi Kebutuhan Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah

Melakukan proyeksi kebutuhan fasilitas umum di suatu wilayah atau kabupaten/kota sangat penting. Proyeksi memungkinkan pemerintah lokal untuk merencanakan dan mengembangkan infrastruktur serta fasilitas umum yang sesuai dengan kebutuhan penduduknya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini memastikan bahwa wilayah tersebut dapat mendukung pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi.

Dengan memahami kebutuhan fasilitas umum yang akan datang, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa investasi infrastruktur memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Proyeksi kebutuhan fasilitas umum dalam suatu wilayah atau kabupaten/kota penting untuk memahami dan merespons dinamika sosial dan perubahan perilaku yang muncul dari generasi baru, termasuk Generasi Z. Generasi Z diketahui memiliki preferensi yang berbeda dari generasi sebelumnya dalam hal transportasi dan perjalanan. Mereka cenderung lebih memilih transportasi umum, berbagi tumpangan, dan moda transportasi ramah lingkungan (Fisudkk, 2024).

Proyeksi yang mempertimbangkan perubahan ini penting untuk menyediakan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Proyeksi kebutuhan fasilitas umum sangat penting untuk mengantisipasi pertumbuhan atau perubahan dalam populasi, termasuk migrasi penduduk, perubahan demografis, dan urbanisasi. Fasilitas umum yang memadai, seperti rumah sakit, sekolah, dan

sistem transportasi, merupakan komponen penting dalam kualitas hidup warga. Proyeksi yang tepat memastikan bahwa layanan tersebut tetap dapat diakses dan tidak kelebihan kapasitas seiring waktu.

Secara keseluruhan, proyeksi kebutuhan fasilitas umum adalah komponen kunci dalam perencanaan strategis yang memastikan pengembangan wilayah yang terorganisir, inklusif, dan berkelanjutan, sambil mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi lokal.

Proyeksi yang melibatkan komunitas memastikan bahwa fasilitas yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penduduk lokal. Ini meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab komunitas terhadap fasilitas tersebut, yang bisa mempengaruhi pemeliharaan dan keberlanjutan jangka panjang (Marzaman dkk, 2021; Nurhijrah dkk, 2021; Fisur & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisur, 2019, Fisur dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019).

Proyeksi yang akurat membantu pemerintah lokal untuk bersiap menghadapi situasi darurat dan bencana alam, termasuk kebakaran (Tufail dkk, 2023) dengan memastikan fasilitas seperti tempat penampungan, sistem drainase, dan layanan darurat telah dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan potensial.

Fasilitas umum yang memadai mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya tarik wilayah untuk investasi, pariwisata (Ahmad dkk 2019), dan bisnis baru, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.

Proyeksi membantu dalam menentukan infrastruktur apa saja yang diperlukan untuk mendukung pariwisata, termasuk transportasi, akomodasi, dan atraksi wisata. Proyeksi yang tepat memungkinkan pemerintah daerah dan investor untuk merencanakan dan mengalokasikan dana dengan lebih baik, memastikan bahwa investasi

infrastruktur, misalnya pelabuhan dilakukan secara strategis dan efisien (Fisu, dkk, 2020). Ini juga memungkinkan pemerintah dan swasta untuk berkolaborasi dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan (Fisu, dkk, 2022).

Proyeksi membantu memastikan bahwa fasilitas umum yang ada dan yang direncanakan memenuhi standar nasional dan internasional, serta regulasi yang berlaku, yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan keselamatan. Dengan proyeksi yang baik, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan dan sosial untuk generasi saat ini dan yang akan datang.

Proyeksi memungkinkan pemerintah setempat untuk responsif terhadap tren dan perubahan sosial-ekonomi, termasuk perubahan dalam industri, teknologi, dan pola pekerjaan. Proyeksi kebutuhan fasilitas umum sangat penting dalam pengelolaan ruang dan perencanaan tata kota untuk memastikan bahwa pengembangan fisik wilayah terorganisasi dengan baik dan berkelanjutan (Fisu, 2016; Fisu, 2018).

B. Infastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan elemen penting yang mendukung pembangunan perekonomian daerah. Kehadiran infrastruktur yang lengkap menentukan kelangsungan suatu wilayah dalam mendukung berbagai aktivitas penciptaan nilai. Infrastruktur mempengaruhi wilayah berdasarkan karakteristik lokal dan mendorong perubahan morfologi wilayah (Kronenberg, 2011).

Infrastruktur memiliki keterkaitan dengan perkembangan ekonomi wilayah meskipun tidak menyeluruh. Hal ini ditandai oleh hubungan antar kelompok infrastruktur jika dihadapkan dengan laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tidak berkaitan.

Hubungan antara infrastruktur dan tingkat pembangunan ekonomi tidak hanya didasarkan pada tingkat pertumbuhan, namun juga secara mendasar pada rasio terhadap pendapatan per kapita. Infrastruktur menunjukkan dampak positif terhadap nilai pendapatan per kapita. Infrastruktur ini meliputi jalan, listrik, komunikasi dan jasa transportasi. Nilai hubungan positif dan signifikan besar menunjukkan bahwa perluasan infrastruktur menyebabkan peningkatan pendapatan perkapita membesar.

C. Regulasi Standar Permukiman

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3838);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik)
- 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

D. Metode Proyeksi Penduduk

Dalam memproyeksikan jumlah penduduk untuk beberapa tahun kedepan digunakan 3 metode yaitu :

1. Metode geometri

Teknik geometri adalah teknik proyeksi penduduk dimana pertumbuhan penduduk mendekati jumlah penduduk pada saat itu dan secara grafik logaritmik. Atau sebaliknya, strategi ini pada akhirnya bergantung pada rasio pertumbuhan penduduk normal tahunan. Prakiraan yang dibuat dengan menggunakan teknik ini mengasumsikan pertumbuhan populasi dua kali lipat. Berisi penambahan populasi asli. Strategi ini mengamati penurunan yang berkembang dan kemudian menjadi konsisten saat kepadatan populasi mendekati maksimum. Persamaan yang digunakan adalah:

$$p_t = p_0 (1 + r)^t$$

Dimana:

p_t = Jum. penduduk pada tahun

p_0 = jum. penduduk pada tahun awal

r = kemajuan pertumbuhan penduduk

t = periode waktu antar tahun awal dan tahun t

2. Metode Aritmatika

Teknik peramalan ini mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk akan tetap sama selama periode waktu tertentu. Misalnya, pertumbuhan penduduk 20% pada tahun 2010 akan menjadi 20%

pada tahun 2020. Teknik ini mengharapkan adanya hubungan linier antara jumlah penduduk dan waktu. Resep yang digunakan adalah :

$$p_t = p_0 (1 + r.t)$$

Dimana:

p_t = Jum. Penduduk pada tahun T

p_0 = Jum. Penduduk pada tahun pertama

r = kemajuan pertumbuhan penduduk

t = Priode waktu antar tahun awal dan tahun T

3. Metode eksponensial

Menggunakan resep terlampir, teknologi kontrol ini sangat efektif dalam mendefinisikan jangka panjang dan menengah, terutama pada level fungsional organisasi. Rumus yang dapat digunakan adalah

$$p_t = p_0 (p_0 e^{r \cdot t})$$

Dimana:

p_t = Jum. Penduduk pada tahun T

p_0 = Jum. Penduduk pada tahun pertama (awal)

r = Kemajuan pertumbuhan penduduk

t = Waktu antara tahun awal dan tahun T

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN TIMIKA

1. Karakteristik Wilayah

Setelah resmi menjadi Kabupaten Definitif, maka pada tanggal 18 Juni 2001 Pemerintah Daerah secara resmi menetapkan 12 Kecamatan (atau yang sekarang telah dirubah menjadi Distrik) yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Mimika. Distrik tersebut adalah Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Mimika Tengah, Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Agimuga, Jila, dan Jita.

Kabupaten Mimika adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Timika dengan motto Eme Neme Yauware (bersatu, bersaudara kita membangun). Di kabupaten ini terletak Kecamatan Tembagapura di mana tambang emas terbesar di dunia milik PT. Freeport Indonesia berada. Terdapat sebuah bandar udara nasional di kabupaten ini, yaitu Bandara Moses Kilangin yang terletak di Timika. Serta pelabuhan Nasional, di Poumako.

Kota Timika menjadi simbol utama dari Kabupaten Mimika karena segala yang berkaitan dengan perekonomian, pendidikan, kesehatan

dan sebagainya berkumpul dan bersumber pada kota Timika. Nama Timika atau Mimika juga sangat populer, lantaran di wilayah pegunungan Papua ini beroperasi salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia asal Amerika Serikat, yaitu *Freeport Mc Moran Copper and Gold Inc.*

Secara geografi Kabupaten Mimika memiliki luas sekitar 21.693,51 km² atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua dan terletak antara 137°48'49.68" Bujur Timur hingga 134°52'21.36" Bujur Timur dan 4°2'5.64" Lintang Selatan hingga 5°14'13.56" Lintang Selatan.

Kabupaten Mimika mempunyai topografi yang lengkap yakni dimulai dari dataran tinggi Pegunungan Jayawijaya hingga dataran rendah di pesisir selatan yang menghadap langsung Laut Arafura. Di wilayah Kabupaten Mimika, terdapat tiga distrik yang memiliki topografi di dataran tinggi, yaitu Distrik Tembagapura, Distrik Agimuga, dan Distrik Jila.

Kabupaten Mimika disebut memiliki tempat dengan julukan wilayah terbasah di Indonesia, bahkan di dunia. Lokasi wilayah terbasah di dunia ini berada di Mile Post 50 (MP50), tepatnya di kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika. Dilansir dari laman BMKG, temuan ini didapat pada Oktober 2018 saat tim BMKG melakukan survey pemantauan glacier di Puncak Jaya Papua bersama dengan tim divisi environmental PT. Freeport Indonesia (PTFI). Tim BMKG yang melakukan Survey Pada saat yang sama, tim BMKG-PTFI juga mendirikan papan nama bertuliskan "*The Wettest Place on Earth*" di Mile 50 (Stasiun MP50). Stasiun MP50 di Mimika merupakan salah satu dari 12 stasiun pemantau cuaca otomatis yang dikelola oleh PTFI dan setiap tahun dikalibrasi oleh BMKG. Pada rentang tahun 1994-2011 dan 2016-2018, Stasiun MP50 merekam tingkat curah hujan rata-rata lima tahunan pada angka 12.143 mm dengan curah hujan tahunan tertinggi pada 1999 sebesar 15.457 mm. Suhu udara di wilayah Mimika

bervariasi berdasarkan tinggi muka lahan yakni $\leq 23^{\circ}\text{C}$ di wilayah pegunungan dan $22^{\circ}\text{--}33^{\circ}\text{C}$ di wilayah dataran rendah dan pesisir. Tingkat kelembapan di wilayah ini pun tinggi berkisar antara 70% hingga 90%.

Data iklim Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia													
Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
Rata-rata tertinggi °C (°F)	31.4 (88.5)	31.5 (88.7)	31.7 (89.1)	30.6 (87.1)	29.8 (85.6)	28.5 (83.3)	27.6 (81.7)	27.4 (81.3)	28.3 (82.9)	29.4 (84.9)	30.2 (86.4)	31.3 (88.3)	29.81 (85.65)
Rata-rata harian °C (°F)	26.7 (80.1)	26.8 (80.2)	26.9 (80.4)	26.3 (79.3)	25.8 (78.4)	24.9 (76.8)	24.2 (75.6)	24.1 (75.4)	24.7 (76.5)	25.4 (77.7)	26.0 (78.8)	26.6 (79.9)	25.7 (78.26)
Rata-rata terendah °C (°F)	21.9 (71.4)	22.0 (71.6)	22.1 (71.8)	21.9 (71.4)	21.7 (71.1)	21.3 (70.3)	20.8 (69.4)	20.9 (69.6)	21.1 (70)	21.5 (70.7)	21.8 (71.2)	21.9 (71.4)	21.58 (70.83)
Presipitasi mm (inci)	287 (11.3)	265 (10.43)	313 (12.32)	295 (11.61)	267 (10.51)	264 (10.39)	258 (10.16)	275 (10.83)	286 (11.26)	261 (10.28)	234 (9.21)	252 (9.92)	3.257 (128.22)
Rata-rata hari hujan	20	18	22	21	18	17	16	19	20	17	15	16	219
% kelembapan	81	82	87	86	85	82	81	83	85	82	80	81	82.9
Rata-rata sinar matahari harian	5.8	5.6	4.1	4.7	5.2	4.9	5.8	5.3	4.8	5.4	6.3	5.7	5.3

Sumber #1: BMKG^[16] & Climate-Data.org^[17]
 Sumber #2: Weatherbase^[18]

Mimika di diami oleh dua suku asli yaitu suku Amungme yang mendiami wilayah pegunungan dan suku Kamoro di wilayah pantai. Terdapat sebuah bandar udara nasional di Kabupaten ini yaitu Bandara Moses Kilangin. Perjalanan ke Mimika dapat dilakukan dengan Kapal Laut (PELNI) atau dengan menggunakan pesawat terbang jenis boeing dan beberapa pesawat perintis jenis Twin Otter dan Cessna

2. Data Kependudukan

Data Kependudukan Kabupaten mimika Tahun Terakhir Berdasarkan Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten mimika

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	RASIO (r)
2019	215.493	11.31%
2020	219.689	
2021	311.969	
2022	316.295	
2023	313.016	

Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Timika Tahun 2030, 2035,
dan 2040

2030	2035	2040
560917	737989	915062

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Timika

Kebutuhan Sarana Kesehatan Sangatlah Penting Di Suatu Kota Maka Dari Itu laporan ini dibuat untuk menganalisis kebutuhan sarana Kesehatan dalam 20 tahun kedepan Di Kabupaten Timika.

Berikut Tabel Jumlah Sarana Kesehatan Yang Dibutuhkan Di Kabupaten Timika:

Sarana Kesehatan	Standar	Esisting 2023	Tahun			
			2028	2033	2038	2043
Jumlah Punduduk		313.016	560917	737989	915062	1529795
Balai Pengobatan Masyarakat	2500	193	224	295	366	612
BKIA/Klinik Bersalin	30000	37	19	25	31	51
Puskemas Pembantu dan Balai Pengobatan	120000	26	5	6	8	13
Apotek	30000	53	19	25	31	51
Rumah Sakit	45000	5	12	16	20	34

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui jumlah sarana Kesehatan yang dibutuhkan di kabupaten Timika dalam 20 tahun ke depan.

1. Unit balai pengobatan Masyarakat

Berdasarkan ketentuan yang ada 2500 jumlah penduduk disuatu kota/kabupaten harus tersedia 1 unit balai pengobatan. pada tahun 2028 di kabupaten timika harus tersedia 224 sarana unit balai pengobatan, di tahun 2033 harus sudah tersedia 295 unit, di tahun

2038 harus tersedia 366 unit dan di tahun 2043 harus tersedia 612 unit balai pengobatan.

2. Unit BKIA/RS Bersalin

Berdasarkan ketentuan yang ada 300.000 jumlah penduduk harus tersedia 1 unit bkia/rs bersalin. pada tahun 2028 di kabupaten timika harus tersedia 19 sarana unit bkia/rs bersalin. ditahun 2033 harus tersedia 25 unit, di tahun 2038 harus tersedia 31 unit dan di tahun 2043 harus tersedia 51 unit Bkia/rs bersalin.

3. Puskesmas

Berdasarkan ketentuan yang ada 120.000 jumlah penduduk harus tersedia 1 unit puskesmas. Pada tahun 2028 di kabupaten Timika harus tersedia 5 unit puskesmas,dan pada tahun 2033 6 unit puskesmas,pada tahun 2038 tersedia 8 unit puskemas,dan pada tahun 2045 tersedia 13 puskemas dikabupaten Timika

4. Apotek

Berdasarkan ketentuan yang ada 30.000 jumlah penduduk harus tersedia 1 unit Apotek. Pada tahun 2028 tersedia 19 unit Apotek, pada tahun 2033 tersedia unit 25 unit Apotek, pada tahun 2038 tersedia 31 unit Apotek,dan pada tahun 2043 tersedia 51 unit Apotek kabupaten Timika

5. Rumah Sakit

Berdasarkan ketentuan yang ada 45.000 jumlah penduduk harus tersedia 2 unit Rumah Sakit. Pada tahun 2028 tersedia 12 unit, pada tahun 2033 tersedia unit 16 rumah sakit,pada tahun 2038 tersedia 20 unit rumah sakit,dan pada tahun 2045 34 tersedia unit rumah sakit di kabupaten Timika.

B. Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Timika

Kebutuhan sarana pendidikan sangatlah penting di suatu kota maka dari itu laporan ini dibuat untuk menganalisis kebutuhan sarana Pendidikan dalam 20 tahun kedepan Di Kabupaten Timika.

Berikut Tabel Jumlah Sarana Pendidikan Yang Dibutuhkan Di Kabupaten Timika :

Sarana Pendidikan	Standar	Esisting 2023	Tahun			
			2028	2033	2038	2043
Jumlah Punduduk		313.016	560917	737989	915062	1529795
TK/PAUD	1250	109	449	590	732	1224
SD/MI	1600	135	351	461	572	956
SMP/MTS	4800	58	117	154	191	319
SMA/MA	12000	17	47	61	76	127
Universitas	50000	1	11	15	18	31

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui jumlah sarana Pendidikan yang dibutuhkan di kabupaten Timika dalam 20 tahun ke depan

1. Taman kanak-kanak (TK)

Berdasarkan ketentuan yang ada 1.250 jumlah penduduk disuatu kota/kabupaten harus tersedia 1 unit (TK). pada tahun 2028 di kabupaten timika harus tersedia 449 sarana unit TK, di tahun 2033 harus sudah tersedia 590 unit, di tahun 2038 harus tersedia 732 unit dan di tahun 2043 harus tersedia 1224 unit Taman Kanak Kanak Yang dibutuhkan di kabupaten Timika .

2. Sekolah Dasar (SD)

Berdasarkan ketentuan yang ada 1.600 jumlah penduduk disuatu kota/kabupaten harus tersedia 1 unit (SD). pada tahun 2028 di kabupaten Timika harus Sudah tersedia 351 sarana unit SD, di

tahun 2033 harus sudah tersedia 461 unit, di tahun 2038 harus tersedia 572 unit dan di tahun 2043 harus tersedia 956 unit Sekolah Dasar Yang dibutuhkan di kabupaten Timika.

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Berdasarkan ketentuan yang ada 25.000 jumlah penduduk disuatu kota/kabupaten harus tersedia 1 unit SMP pada tahun 2028 di kabupaten Timika Sudah tersedia 117 sarana unit SMP, di tahun 2033 harus sudah tersedia 154 unit, di tahun 2038 harus tersedia 191 unit dan di tahun 2043 harus tersedia 319 unit SMP Yang dibutuhkan di kabupaten Timika.

4. Sekolah Menengah Atas(SMA)

Berdasarkan ketentuan yang ada 30.000 jumlah penduduk disuatu Timika harus tersedia 1 unit (SMA). pada tahun 2028 di kabupaten timika harus Sudah tersedia 47 sarana unit SMA, di tahun 2033 harus sudah tersedia 61 unit, di tahun 2038 harus tersedia 76 unit dan di tahun 2043 harus tersedia 127 unit Sekolah Menengah Atas(SMA) yang dibutuhkan di kabupaten Timika.

5. Perguruan tinggi (Universitas)

Berdasarkan ketentuan yang ada 50.000 jumlah penduduk disuatu kota/kabupaten harus tersedia 1 unit (Universitas). pada tahun 2028 di kabupaten Timika harus Sudah tersedia 11 sarana unit Universitas, di tahun 2033 harus sudah tersedia 15 unit, di tahun 2038 harus tersedia 18 unit dan di tahun 2043 harus tersedia 31 unit Universitas Yang dibutuhkan di kabupaten Timika.

C. Kebutuhan Sarana Perekonomian Kabupaten Timika

Kebutuhan Sarana Perekonomian Sangatlah Penting Di Suatu Kota Maka Dari Itu laporan ini dibuat untuk menganalisis kebutuhan3 sarana Perekonmian dalam 20 tahun kedepan Di Kabupaten Timika.

Berikut Tabel Jumlah Sarana Perekonomian Yang Dibutuhkan Di Kabupaten Timika:

Sarana Pendidikan	Standar	Esisting 2023	Tahun			
			2028	2033	2038	2043
Jumlah Punduduk		313.016	560917	737989	915062	1529795
Toko/Warung	250	1767	2244	2952	3660	6119
Toko/kios	6000	3819	93	123	153	255
Pasar	120000	16	5	6	8	13

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui jumlah sarana Perekonomian yang dibutuhkan di kabupaten Timika dalam 20 tahun ke depan.

1. Warung

Berdasarkan ketentuan yang ada 250 jumlah penduduk disuatu kota/kabupaten sudah tersedia 1 unit warung. pada tahun 2028 di kabupaten Timika tersedia 2244 sarana unit Warung, di tahun 2033 sudah tersedia 295 unit, di tahun 2038 harus tersedia 3660 unit dan di tahun 2043 harus tersedia 6119 unit Warung yang dibutuhkan di kabupaten Timika.

2. Pertokoan/kios

Berdasarkan ketentuan yang ada 6000 jumlah penduduk disuatu kota/kabupaten sudah tersedia 1 unit pertokoan. pada tahun 2028 di kabupaten timika Sudah tersedia 93 sarana unit pertokoan ,di tahun 2033 sudah tersedia 123 unit, di tahun 2038 harus tersedia 153 unit dan di tahun 2043 harus tersedia 255 unit pertokoan yang dibutuhkan di kabupaten Timika.

3. Pasar

Berdasarkan ketentuan yang ada 120000 jumlah penduduk disuatu kota/kabupaten sudah tersedia 1 unit pasar. pada tahun 2028 di kabupaten timika Sudah tersedia 5 sarana unit pasar ,di tahun 2033 sudah tersedia 6 unit, di tahun 2038 harus tersedia 8 unit dan di tahun 2043 harus tersedia 13 unit pasar yang dibutuhkan di kabupaten Timika .

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fisu, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). *Prosiding*, 4(1).
- DANUN, J. B. A. R. (2007). *DAMPAK PENINGKATAN JALAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA (KASUS RUAS JALAN STRATEGIS TIMIKA–POMAKO–DERMAGA NUSANTARA* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisu, A. A., & Apriyanto, A. (2024). Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 32-44.
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1).
- Elisabeth, A. (2021). *Mosaik Cenderawasih-Pembangunan dan Kesejahteraan di Tanah Papua*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fadillah, R. *ANALISIS POTENSI EKONOMI DAERAH TERTINGGAL DI PROVINSI PAPUA 2017-2021* (Bachelor's thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN JAKARTA).
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by examining travel histories on Google Maps Timeline. *Travel Behaviour and Society*, 34, 100686.

- Fisu, A. A., & Dahlan, A. (2021). Kanal Jongaya-Pannampu: Potensi Transportasi Alternatif di Makassar: Jongaya-Pannampu Canals: Alternative Transportation Potential in Makassar. Pena Persada CV.
- Fisu, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(2), 125-136.
- Fisu, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(3), 285-298.
- Fisu, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 3(1), 1-12.
- Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 7(1), 35-52.
- Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 22-28.
- Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54-63.
- Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mappe, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-188.

- Hendriadi, I. G. O. (2021). Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. *Jurnal Ilmu Keolahragaan Undiksha*, 9(2), 68-74.
- INDONESIA, P. R. (2008). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.
- INDONESIA, P. R. (1999). Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. *Lembaran Negara RI Tahun*, 59.
- Kartini, W. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan tentang puskesmas dan dukungan sarana prasarana terhadap manajemen pelayanan kesehatan untuk meningkatkan produktivitas kerja. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 146-156.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-8.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(1), 39-47.
- Mukhtar, M. F., & Selong, A. (2023). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 266-275.
- Mulyani, H. S., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 151-172.

- Nurhijrah, N., & Fisu, A. A. (2019). Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. *RUAS*, 17(2), 63-70.
- Nurhijrah, N., Fisu, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). KONSEP PENATAAN KAWASAN LALEBBATA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE DI KOTA PALOPO. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(1), 62-72.
- Sumadiasa, I. K., Tisnawati, N. M., & Wirathi, I. G. A. P. (2016). analisis pengaruh pembangunan infrastruktur jalan, listrik dan pma terhadap pertumbuhan pdrb provinsi bali tahun 1993-2014. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(7), 165225.
- Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisu, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 8(1), 62-77.
- Puspitasari, M., & Fikriyah, V. N. (2022). *Hubungan Antara Pembangunan Infrastruktur Dengan Perkembangan Ekonomi Wilayah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Pratama, A. D. (2022). Analisis pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Way Kanan.
- Psikologi Sosial .1,(10), 1-10. Alsa, A. (2010). Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Badan Pusat Statistik Mimika, P. (2017). Kabupaten Mimika dalam Angka Mimika Regency in Figures. Timika: Badan Pusat Statistik Kabupten Mimika.
- Rohiyatun, B. (2019). Standar sarana dan prasarana pendidikan. *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 7(1).
- Yuniati, A., & Sutirta, H. (2021). HUBUNGAN SARANA PRASARANA TERHADAP HASIL BELAJAR PENJAS SISWA KELAS X SMA YPPGI

TIMIKA. SATRIA: *Journal of Sports Athleticism in Teaching and Recreation on Interdisciplinary Analysis*, 4(2), 7-11.